

YANGI O‘ZBEKISTON ISLOHOTLARI – BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH OMILI

¹Nurmurodov Do‘stmurod Elmurod o‘g‘li, ²Jumanazarovava Habiba Furqatovna,

³O‘rolova Marjona O‘tkirovna, ⁴Ergasheva Maqsuda Karimberdiyevna,

⁵Faxriddinov Yusuf Faxriddinovich

¹SamDVMCHBU Biotexnologiya fakulteti tyutori

^{2,3,4}SamDVMCHBU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213649>

Annotatsiya. O‘zbekiston yoshlarining ma’naviy va intellektual rivojlanishi mamlakatning mustaqilligiga va tinchligiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Yoshlar - mamlakatning kelajagi va rivojlanishining asosidir. Ularning ma’naviy barkamolligi, adolatlari va bilim darajasini oshirish uchun dasturlar va imkoniyatlar yaratish zarurdir. Yoshlarning ijtimoiy faoliyati, ma’naviy rivojlanishi va xorijiy tillarni o‘rganishiga katta e’tibor berilishi kerak. Bu yo‘l orqali, ular yangi O‘zbekiston bunyodkorlari bo‘lib, mamlakatning mustaqilligini yanada kuchaytirishadi.

Kalit so‘zi: yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, yoshlarga imkoniyat yaratish, “Yoshlar strategiyasi”, ma’naviy, intellektual va jismoniy rivojlanish, imkoniyatlar yaratish.

Аннотация. В статье описаны необходимые условия, возможности и значение доверия, выраженного главой государства, для развития современной молодежи. Духовное и интеллектуальное развитие молодежи Узбекистана оказывает большое влияние на независимость и мир страны. Молодежь – основа будущего и развития страны. Необходимо создавать программы и возможности для повышения их моральной целостности, справедливости и уровня знаний. Большое внимание следует уделять общественной деятельности, духовному развитию и изучению иностранных языков молодежи. Таким образом, они станут творцами нового Узбекистана и будут способствовать дальнейшему укреплению независимости страны.

Ключевые слова: поддержка молодежи, создание возможностей для молодежи, «Молодежная стратегия», духовное, интеллектуальное и физическое развитие, создание возможностей.

Abstract. The spiritual and intellectual development of Uzbekistan's youth has a great impact on the country's independence and peace. Youth is the basis of the country's future and development. It is necessary to create programs and opportunities to improve their moral integrity, justice and knowledge level. Great attention should be paid to the social activities, spiritual development and learning of foreign languages of young people. In this way, they will be the creators of the new Uzbekistan and will further strengthen the country's independence.

Key words: supporting youth, creating opportunities for young people, "Youth Strategy", spiritual, intellectual and physical development, creating opportunities.

Yoshlar bilan ishlash va ularning rivojlanishiga yordam berish uchun harakatlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston hukumati o‘zaro hamkorlikda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va ularga imkoniyatlar yaratish uchun turli dasturlar va loyihalar amalga oshiradi. Bu dasturlar orasida "Yoshlar strategiyasi", "Yoshlar ish joylari" loyihalari kabi tadbirlar ko‘rsatiladi.

Yoshlarga ma’naviy rivojlanish, sport bilimlari, san‘at, texnologiyalar va biznes sohasida yuksak saviyada ta’lim berish uchun oliy ta’lim muassasalari va dasturlar mavjud. Bunday tartibda,

yoshlar o'zlarini rivojlantirish, yangi bilim va ko'nikmalar o'rganishlari va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishlari uchun imkoniyatlar topishlari osonlashadi.

Bundan tashqari, yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yoshlar maqsadli va samarali faoliyat ko'rsatish uchun yaratilgan qo'llanmalar, grantlar va dasturlar mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanib, yoshlar o'zlarini rivojlantirish, yangi ideyalarni bajarish va mamlakat rivojlanishiga qo'shilishlari mumkin. "Yoshlar strategiyasi" ifodasi yoshlar va o'quvchilar uchun belgilangan maqsadlarga erishish uchun belgilangan plan va usullar to'plami deb tushuniladi. Bu strategiya, yoshlar va o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirish, ma'lumotlarni o'rganish, shaxsiy va jismoniy rivojlanishlarini ta'minlash, ijtimoiy qatnashishlarini kuchaytirish va o'zlarining potentsiallarini oshirishga yo'l yo'l ko'rsatadi. Yoshlar strategiyasi quyidagi asosiy komponentlardan iborat bo'ladi:

1. Maqsadlar va vazifalar: Yoshlar uchun belgilangan maqsadlar va vazifalar, ularning o'zlarini qanday rivojlantirishlari kerakligini aniqlaydi. Bu maqsadlar o'quv yoki jismoniy faoliyatga oid bo'lishi mumkin.
2. Amaliyotlar va dasturlar: Strategiya amaliyotlarni va dasturlarni o'z ichiga oladi, masalan, sport dasturlari, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, texnologik loyihalar va boshqa faoliyatlar.
3. O'qituvchilar va mentorlar: Yoshlar strategiyasida o'qituvchilar va mentorlar katta ahamiyatga ega. Ular yoshlarga yo'l yo'l ko'rsatish, ularni yaxshi yo'nalishda yo'lga qo'yish va ularning rivojlanishlarini kuzatish uchun muhimdir.
4. O'tilgan natijalar va baholar: Strategiyaning muvaffaqiyati natijalarni baholash orqali aniqlanadi. Bu natijalar yoshlarning rivojlanish darajasini, o'rganish natijalarini, ijtimoiy faoliyatda ishtirok darajasini oshirishga yordam beradi.

Yoshlar uchun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bir nechta dasturlar va loyihalar mavjud. Bu dasturlar o'zaro farqli bo'lishi mumkin, ammo ularning asosiy maqsadi yoshlarga ma'naviy, intellektual va jismoniy rivojlanishlarini ta'minlash, ularni o'z potentsiallarini oshirishga yordam berish va ijtimoiy faoliyatda ishtirok etishlari uchun imkoniyatlar yaratishdir.

Bu dasturlar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Yoshlar sport dasturlari: Sport faoliyatlarining tashqi va ichki foydalaridan foydalanish, yoshlarga jismoniy rivojlanish, jamoat bilan birlashish va komandada ishlash ko'nikmalari ta'lim etiladi.
2. Texnologik dasturlar: Texnologik rivojlanishga qaratilgan dasturlar yordamida yoshlar yangi texnologiyalarni o'rganish, dasturlar yaratish va texnologik mahsulotlarni ishlab chiqishni o'rganishlari mumkin.
3. Ma'naviy-ma'rifiy dasturlar: Ma'naviy va ma'rifiy rivojlanish uchun tadbirlar, kitobxonlik dasturlari, ijodiy faoliyatlar va tarixiy joylar bilan tanishishning o'ziga xos ahamiyati mavjud.
4. Biznes va innovatsiya dasturlari: Yoshlarga biznes sohasida rivojlanish, startaplar yaratish, innovatsion g'alaba qozonish va ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanishni o'rganish imkoniyatlari mavjud.

Bu dasturlar yoshlarga qiziqarli va foydali imkoniyatlar taqdim etadi va ularni o'z rivojlanishlari yo'nalishida yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “2021-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi”
2. <https://www.yuz.uz>
3. <https://president.uz>